

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Verschijnt maandelijks, behalve in augustus

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra. E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The Future Role of the Accountant in Practice

Benson, H. — In een voordracht gehouden voor het congres van Britse accountants te Londen worden de wordingsgeschiedenis, de ontwikkeling en de toekomst van het accountantsberoep behandeld, waarbij de nadruk ligt op de veranderingen welke zich in dit beroep voltrekken.

Van belang is in de eerste plaats de doelstelling van het accountantsonderzoek; de nadruk komt steeds minder te liggen op het ontdekken van fraude en steeds meer op de verantwoordelijkheid tegenover het publiek. In de tweede plaats wordt de controle van voorraden grondstof en goederen in bewerking steeds belangrijker.

Enkele andere behandelde punten zijn de wijze waarop de accountant wordt aangesteld, zijn bemoeienis met de elektronische administratie, de belastingadviezen en het werk op organisatieterrein dat door steeds meer accountants wordt gedaan.

In het tweede gedeelte van het artikel gaat de schrijver o.m. in op een serie vraagstukken die met het beroep verband houden, zoals de samenstelling van firma's, het specialisatievraagstuk, de vorming en opleiding en de financiering. De problemen welke voortvloeien uit de geldontwaarding en de verantwoordelijkheid van de accountant tegenover het beleggende publiek komen eveneens ter sprake.

A II - 2
E 635.451 : E 741.23

The Accountant, 11 en 18 oktober 1958

One Profession or Two?

Naar aanleiding van het herfstcongres van het Engelse Institute of Accountants — het eerste congres na de vereniging met de Society of Incorporated Accountants — wordt een beschouwing gewijd aan de verhouding tussen de openbare accountants en de groep welke een accountantsopleiding heeft genoten doch in het bedrijfsleven of bij de overheid werkzaam is. Beide groepen zijn nu in één vereniging georganiseerd. Naast grote verschillen in problematiek en instelling blijken er belangrijke gemeenschappelijke interessen en gezichtspunten te zijn en het raakvlak wordt nog steeds groter.

De op het congres behandelde preadviezen worden in dit licht besproken en de huidige situatie in de Engelse accountantswereld wordt in het kort geschetst.

A II - 2
E 635.451 : E 741.23

The Economist, 4 oktober 1958

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De steekproef in de accountantscontrole II

Louwers, P. C. — In dit tweede artikel wordt nagegaan, welke technieken de accountant ten dienste staan bij de steekproefsgewijze waarneming. Tegen de achtergrond van een eenvoudige uiteenzetting van de wet van de grote getallen en van de voorwaarden waarvan de praktische bruikbaarheid van die wet afhankelijk is, wordt ingegaan op de bepaling van de omvang van de steekproef. Voorts wordt de techniek van „sequential sampling” besproken en met een cijfervoorbeeld verduidelijkt. De schrijver wijst erop dat deze methode weliswaar in de Verenigde Staten opgang heeft gemaakt maar zeker niet de enige oplossing vormt, en dat zij ook niet in alle gevallen kan worden toegepast.

Na enkele opmerkingen te hebben gemaakt over de wijzen waarop een „toevallige steekproef” kan worden getrokken, gaat de schrijver nog nader in op de specifieke problemen die voor de accountant met de toepassing van steekproeven zijn verbonden. Niet

iedere fout heeft voor het oordeel van de accountant dezelfde betekenis; vaak gaat het meer om geldbedragen dan om aantallen fouten. In de Verenigde Staten is aan deze vraagstukken veel aandacht besteed en maakt men voor de oplossing van dit probleem gebruik van de zogenaamde „stratification-technique” en soms van „control-charts”. Een en ander wordt door de schrijver in het kort toegelicht.

A IV - 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, oktober 1958*
E 635.451 : E 741.23 : E 76

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Operations Research in Action

R o y, H. J. H. — Operations Research wordt meer en meer algemeen erkend als een middel om te komen tot betere beschrijving, voorspelling en beheersing van het gebeuren in de onderneming. De invloed van de vele factoren die het succes van de onderneming bepalen kan nu worden berekend tot een veel verder punt dan ooit tevoren, mits de juiste mentaliteit bij de betrokken mensen ontstaat.

In dit artikel wordt ingegaan op de problemen en moeilijkheden die een onderneming kan ontmoeten bij de eerste pogingen tot het invoeren van Operations Research. Het bevat een „checklist” van vragen die de leiding zichzelf moet stellen alvorens tot „OR” over te gaan. Daarbij staat de vraag voorop of er inderdaad problemen zijn die geschikt zijn voor oplossing met behulp van OR. Uiteraard kan OR alleen worden toegepast waar kwantitatieve gegevens verkrijgbaar zijn, waar een keuze tussen meerdere gedragslijnen openstaat en waar de resultaten snel gewaardeerd kunnen worden. Bovendien dient toepassing van OR verantwoord te zijn, zowel uit een oogpunt van kosten als wat betreft het aantal relevante factoren, het kwantitatief belang van het vraagstuk, de accuratesse van de oplossing enz.

Belangrijk is voorts het interesseren van de betrokken personeelleden bij de toepassing van OR, o.m. om te voorkomen dat hun zelfrespect wordt geschaad en daardoor de menselijke verhoudingen achteruitgaan.

Een ander vraagstuk is dat van de inschakeling van specialisten, hetzij door aanstelling in de eigen onderneming, hetzij door het vragen van advies aan consultants op OR gebied. In het laatste geval is de keuze van de consultant een probleem dat eveneens aandacht verdient; ook hiervoor worden richtlijnen gegeven.

De schrijver gaat uitvoerig in op de verdere gang van zaken bij het werken met OR, waarbij een aantal in de praktijk gebleken moeilijkheden wordt besproken.

B a III - 1
E 643.0

Harvard Business Review, september-oktober 1958

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The Installation of a Standard Costing System

R i s k, W. S. — De kostprijscalculatie dient niet alleen, en zelfs niet primair, om de kosten van de produkten vast te stellen, maar om de kosten te beheersen. Een standaardkostenberekening geeft afzonderlijk de invloed weer welke variaties in verschillende omstandigheden op de kosten hebben; aldus blijkt, welke beslissingen moeten worden genomen om de kosten te drukken of laag te houden. Ook het effect van die beslissingen is zichtbaar uit de vergelijking van standaardkosten en werkelijke kosten.

De schrijver somt een aantal voordelen van een standaardkostensysteem op en beschrijft hoe zulk een stelsel in de onderneming kan worden ingevoerd. Hij onderscheidt daarbij drie fasen. Eerst dient de organisatie van het bedrijf te worden bestudeerd; de functies, de produkten, de afdelingen en de administratieve organisatie dienen te worden overzien als achtergrond waarbij het nieuwe systeem dient aan te sluiten. Vervolgens moeten de grondgegevens worden verzameld voor het opbouwen van de kostenstandaards. Hiertoe dienen kostenplaatsen te worden onderscheiden en de nodige gegevens omtrent productie- en kostenverhoudingen van deze centra te worden bijeengebracht.

Het derde stadium is de registratie van de feitelijke produktiecijfers en uitgaven en de vergelijking daarvan met de voorgerecalculeerde gegevens.

De documenten die bij elk der drie fasen relevant zijn worden in het kort besproken.

B a IV - 1
E 136.32

The Accountants' Magazine (Scotland) oktober 1958

Asset Revaluations and Stock Dividends

Chambers, R. J. — De traditionele administratiemethoden, in het bijzonder wat betreft de waardering der activa op basis van de uitgaafprijs welke in het verleden is betaald, worden in dit artikel scherp gehekeld.

De schrijver, een Australische „professor of accounting”, gaat uit van een beschouwing over de aard en de doelstelling van het administratieve gebeuren. Hij haalt hierover een aantal bekende publikaties aan en laat zien dat in vele hiervan een tegenspraak schuilt. De gegeven doelstellingen zouden veelal het waarden tegen de waarde van het ogenblik vereisen, en toch vindt men altijd weer argumenten om aan de historische kostprijs vast te houden.

De financiële politiek van de Australische N.V.'s gedurende de laatste 10 jaar verschaft bewijsmateriaal voor het onbevredigende karakter van de gebruikelijke wijze van administreren. De schrijver heeft een onderzoek gedaan naar de herwaarderingen van activa bij alle N.V.'s waarvan de aandelen op de Australische effectenbeurs genoteerd zijn en die sinds 1948 stockdividenden hebben gedeclareerd. Veelal waren ook de motiveringen van deze herwaarderingen bekend. In een groot aantal dezer gevallen was het de bedoeling, het investerende publiek een meer werkelijkheidsgetrouw beeld te geven van de situatie der onderneming dan de traditionele boekhouding opleverde. Speciaal ook op de gevolgen van de geldontwaarding t.a.v. de juistheid der verslaglegging werd dikwijls gewezen.

De traditionele boekhouding is statisch en voldoet daardoor niet langer in het dynamische leven. Dit is volgens de schrijver des te gevaarlijker omdat de administratieve mensen zich vaak verschuilen achter dubbelzinnige termen, die ernstig misverstand kunnen doen ontstaan of de waarheid onvindbaar maken. Het is nodig dat de administratieve praktijk zich dynamisch en realistisch gaat instellen. Zij dient daarbij uit te gaan van bepaalde algemeen aanvaarde grondslagen ten aanzien van de waardering van activa, zodanig dat met veranderingen in de loop van de tijd wordt rekening gehouden.

B a IV - 2e
E 136.322

The Journal of Accountancy, augustus 1958

Enige problemen betreffende herwaardering en winstbepaling

Bel, Drs. T. K. B. de — In de eerste vier paragrafen van dit artikel wordt de inhoud van de vervangingswaardeleer uiteengezet, waarbij tevens de praktische verwezenlijking daarvan in calculatie en overige administratie ter sprake komt. Behandeld worden voorts de vervangingsverplichting en de consequenties van wijziging in de vervangingswaarde met betrekking tot de resultatenberekening enerzijds, de financieringsproblematiek anderzijds. Het laatste en langste onderdeel van het artikel is gewijd aan een „andere benadering van de eis tot handhaving van de onderneming als zelfstandig subject in het maatschappelijk verkeer”. Hier wordt gesteld, dat het bij de winstbepaling welke gericht is op handhaving van de inkomensbron, nodig is ook aan de geldactiva (kasgeld, geldvorderingen) der onderneming aandacht te besteden. Bovendien verdient als derde aspect de onderscheiding in eigen en vreemd vermogen in verband met de winstbepaling de aandacht. Aan de hand van getallenvoorbeelden wordt voor verschillende gevallen de invloed van koopkrachtdaling van de geldeenheid onderzocht. De schrijver vraagt zich af, hoe de winstbepaling in deze gevallen dient te zijn wil de onderneming als inkomensbron intact blijven. Als praktische oplossing voor de bepaling van de periodewinst stelt hij voor, de som van de transactieresultaten te corrigeren met het bedrag waarmee de vermogenscorrectierekening vergroot moet worden of verminderd kan worden om het eigen vermogen te handhaven.

B a IV - 2e
E 136.322.1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, oktober 1958

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Verskil tussen afbetaling en personal loan

Rodrigues Brent, A. — Op het eerste gezicht schijnt het kleine, ongedekte particuliere krediet niet zo heel veel te verschillen van afbetaling via een financieringsinstelling. Tussen beide systemen bestaat echter een belangrijk verschil in de invloed die de leverancier uitoefent op het economisch handelen van zijn afnemer. Dit geldt vooral bij leveranciers die een groot aantal verschillende artikelen aanbieden. Ook blijkt deze invloed eerst duidelijk indien de verkoop op afbetaling een aanzienlijk deel van de totale goederen-omzet omvat.

Een belangrijk motief voor de leverancier is de binding met zijn afbetalingsklant. De leverancier weet, tegen welke tijd het budget van de klant deze tot een volgende aankoop in staat zal stellen. Aldus kan hij trachten een nieuwe afbetalingsperiode aan de vorige aan te knopen door die als een verlenging van de vorige voor te stellen, eventueel met terugname van de vorige levering. De klant wordt hierdoor in feite afgesloten van andere leveranciers.

Aan dit alles wordt niets veranderd door de bemiddeling van financieringsinstellingen; de verbruiker wendt zich ook dan immers eerst tot de leverancier, daarna wendt deze laatste zich tot de financieringsinstelling.

Dit ligt geheel anders bij de „personal loan”. Hier verschaft de bank de verbruiker een krediet, waarmee hij ter markt een vrije keus kan doen uit de gehele verscheidenheid van artikelen en diensten. De verbruiker heeft dan dus aanzienlijk ruimer armslag voor zijn economisch handelen.

B a V - 5c/d
E 325.32

Economisch Statistische Berichten, 22 oktober 1958

Consumentenkrediet

In de „Financial Times” heeft een beschouwing gestaan over de wijze waarop de Amerikanen lenen voor consumptieve doeleinden. Naar aanleiding van de introductie van de consumptieve lening in Nederland door De Twentsche Bank, gevolgd door de Amsterdamsche Bank, wordt de inhoud van dit Engelse artikel kort weergegeven. Het bevat gegevens niet alleen over het rechtstreekse consumentenkrediet doch ook over kredietverstreking aan ondernemingen die zich met huurkooptransacties bezighouden. De ontwikkeling van het consumentenkrediet in de Verenigde Staten sedert de jaren twintig wordt in het kort geschetst; enkele cijfers betreffende de verdeling van het afbetalingskrediet in de Verenigde Staten over diverse groepen van kredietverstrekkers en over verschillende goederen besluiten het artikel.

B a V - 5d
E 325.32

Keesings Financieel Economische Berichten, 31 oktober 1958

Persoonlijke leningen en kredietstructuur banken

Op basis van enkele in de dagbladders verschenen beschouwingen over de „persoonlijke leningen” worden de achtergrond en de eerste ontvangst van dit voor Nederland nieuwe verschijnsel op financieringsgebied besproken. De belangstelling voor de „persoonlijke leningen” blijkt veel groter te zijn dan was verwacht. Zeer veel aanvragers moeten echter zonder meer worden afgewezen; er blijkt bij het publiek nog geen vsat denkbeeld te bestaan over hetgeen wel en niet gevraagd kan worden. Een moeilijk punt voor de aanvragers is voorts het opgeven van referenties. Toch is reeds een belangrijk aantal leningen verstrekt.

Ter sprake komt voorts de vraag in hoeverre de persoonlijke leningen de verkopen op afbetaling concurrentie zullen aandoen. Dit kan in beginsel inderdaad het geval zijn, daar de kredietkosten lager zijn. Echter komt lang niet iedereen voor een persoonlijke lening in aanmerking.

B a V - 5d
E 325.32

Keesings Financieel Economische Berichten, 7 november 1958

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Ideeënbus en anonimiteit

K a g i e, H. A. — Als reactie op een artikel in het juni-nummer van hetzelfde tijdschrift, waarin de volledige openbaarheid van de ideeënbus werd verdedigd, zet de schrijver hier uiteen welke positieve rol de anonimiteit bij de ideeënbusprocedure kan spelen. Het gaat daarbij niet om de anonimiteit bij het inzenden der ideeën, doch om de anonimiteit bij de behandeling. Deze laatste sluit het contact met de inzender niet uit en scheidt toch waarborgen voor een objectieve beoordeling. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van het systeem dat in zwang is bij Lips N.V. en dat het „goed doet”.

Een bijzonder argument voor anonieme behandeling van de ideeën is nog dat 60 tot 70 % van de ideeën in de Nederlandse praktijk onbruikbaar blijkt te zijn; de schrijver acht het onjuist wanneer de directe omgeving van de inzender op de hoogte is van iedere onbruikbaar bevonden inzending.

B a VI - 1
E 641.210

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, oktober 1958

„Discount-houses” en de traditionele handel

In dit artikel worden gegevens samengevat over de werkmethode en de ontwikkeling van de „discount-houses” in de Verenigde Staten, in Canada en in Frankrijk, welke o.m. zijn ontleend aan een beschouwing in het Canadese tijdschrift „Le Quincaillier”, aan een studie van het Belgisch Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand en aan het Franse informatieblad van de „Union Fédérale de la Consommation”.

Het blijkt dat de positie van de discount-houses in de Verenigde Staten de laatste jaren zwakker wordt. Zij worden het meest getroffen door de toenemende eisen van de clientèle. Deze wenst krediet, kosteloze levering, onderhoud van het verkochte goed en het recht

om de koopwaar terug te brengen. Dit betekent een kostenverhoging welke slechts kan worden goedge maakt wanneer de kortingspolitiek gedeeltelijk wordt opgegeven. Er zijn dan ook reeds diverse discount-houses failliet gegaan en verdwenen.

Het belang van de service verleend door de detailhandel komt hieruit duidelijk naar voren.

Ba VI - 9
E 635.344

Keesings Financieel Economische Berichten, 24 oktober 1958

The Advertising Budget

Robinson, F. D. — Bij de planning van de reclame moet rekening worden gehouden met twee elementen die veelal over het hoofd worden gezien, namelijk het effect van de reclame der concurrenten en de invloed van de conjunctuurcyclus op het resultaat van reclamecampagnes. De schrijver meent dat in perioden van ongunstige conjunctuur de reclame in het algemeen beter kan worden verminderd, omdat de ervaring uitwijst dat wel de omzet, maar gewoonlijk niet de winst toeneemt door versterkte reclame-activiteit in zulke tijden. Voor het berekenen van het effect van de reclame van concurrenten kan worden gebruik gemaakt van de zogenaamde „game theory”, een wiskundige methode waarvan de inhoud en de toepassing in het kort worden toegelicht met behulp van getallevoorbeelden.

In het artikel worden een aantal beginselen gegeven welke bij het opstellen van reclamebudgetten in acht genomen dienen te worden. De gang van zaken bij de totstandkoming van zulk een budget wordt uiteengezet.

Ba VI - 11
E 641.253

The Controller, augustus 1958

Social Classes and Spending Behavior

Martineau, Pierre — De hoogte van het inkomen is het meest voor de hand liggende criterium voor de levens- en koopgewoonten der consumenten en wordt algemeen als zodanig gehanteerd. De bruikbaarheid van deze index moet echter sterk worden betwijfeld, zoals o.m. is gebleken uit de uitkomsten van een studie in de stad Chicago. Deze studie heeft aangetoond dat er ook in de steden een sociale gelaagheid bestaat welke niet parallel loopt met de indeling naar inkomen en welke op de koopgewoonten een veelal doorslaggevende invloed heeft. De wijze waarop en de mate waarin het inkomen wordt besteed wordt in sterke mate bepaald door de sociale groep waartoe de consument wenst te behoren; aankopen zijn prestige-symbolen ten opzichte van deze bepaalde groep. Er zijn belangrijke psychologische verschillen tussen de sociale groepen. Deze worden in het kort uiteengezet. Elke detailhandelszaak richt zich dan ook tot bepaalde van deze groepen, terwijl anderzijds het individu zich wendt tot een zaak die past bij de eigen sociale status. Mensen uit dezelfde inkomensgroep zullen bv. totaal verschillende levens- en koopgewoonten hebben al naar zij behoren tot de groep der „witte boorden-werkers” of tot die van de geschoolde arbeiders. Als onderdeel van de besproken studie is o.m. nagegaan tot welke sociale groepen de inwoners van bepaalde nieuwe buitenwijken van Chicago behoren en op welke wijze dit is terug te vinden in hun koopgewoonten.

In dit artikel worden naast deze meer algemene uitkomsten van de te Chicago gedane onderzoekingen ook enkele meer specifieke resultaten en cijfers weergegeven.

Ba VI - 12
E 641.254

The Journal of Marketing, oktober 1958

In gesprek met Amerikaanse organisatiedeskundigen

Reinoud, H. — In een uitvoerig artikel geeft de schrijver diverse indrukken en beschouwingen naar aanleiding van een studiereis in de Verenigde Staten.

Ba VI - 13
E 643.01

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsuishoudkunde, oktober 1958

Use of trading stamps by the small retailer

Meloan, T. W. en B. C. Mc. Cammon — In dit artikel worden de resultaten weergegeven van een onderzoek naar de redenen en het effect van het geven van spaarzegels door kleine zelfstandige detaillisten. Voor dit doel werden ongeveer 300 detailzaken met een enkele vestiging in de stad Indianapolis geënquêteerd, die minder dan 10 — in de voedingssector 14 — personeel leden of minder dan 250.000 — in de voedingssector 400.000 — dollar omzet per jaar hadden. Van de 300 zaken gaven 90 spaarzegels en 59 hadden dit vroeger gedaan. Als achtergrond wordt de opkomst van het spaarzegelstelsel in Indianapolis geschetst. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de motiveringen van het gebruik van spaarzegels welke werden gegeven en van de kosten van het spaarzegelsysteem bij de verschillende detaillisten. De ontwikkeling van de verkoopcijfers en van de winst wordt geanalyseerd.

Het blijkt dat spaarzegels alléén niet in staat zijn, verbetering te brengen in een zwakke concurrentiepositie. De wens om zegels te sparen is voor de meeste consumenten slechts een secundair motief bij de keuze van de winkel. Zij gaan alleen van een zaak zonder spaarzegelsysteem over naar een die wél zegels geeft, wanneer de laatstbedoelde zaak ook op andere manieren concurreert.

B a VI - 15
E 635.341.142.2

The Journal of Marketing, oktober 1958

Profile of the Corporate Controller

Klingman, H. F. — Hier worden resultaten besproken van een enquête welke is gehouden onder de actieve leden van het Amerikaanse Controllers Institute. Deze enquête heeft o.m. gegevens verschaft over de titels, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van deze leden, over de aard en omvang der ondernemingen waarbij zij werken en de profielen welke zij daarin innemen.

Deze algemene gegevens zullen in een tweetal verdere artikelen als achtergrond voor meer gedetailleerde beschouwingen dienen.

B a VI - 13
E 742.41

The Controller, oktober 1958

The Managerial Approach to Budgeting

Villers, Dr. R. — De resultaten van een onderzoek naar de praktijk van de budgettering in een aantal Amerikaanse ondernemingen zijn neergelegd in een recent rapport van de Controllershship Foundation. Aan de hand van dit rapport geeft de schrijver een beeld van de wijze waarop de variabele bedrijfsbegroting kan worden gebruikt als instrument van de bedrijfsleiding. Hij vestigt daarbij allereerst de aandacht op het grote belang van verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerking van alle verantwoordelijke functionarissen. Daartoe dient het administratieve systeem volledig aangepast te zijn aan de verdeling van gezag en verantwoordelijkheid, de standaarden moeten gezamenlijk worden vastgesteld en het budget dient eens per maand te worden herzien. Een verder belangrijk punt is dat de uitgaven door verschillende functionarissen onafhankelijk van elkaar worden geschat en de schattingen onderling worden vergeleken en gecoördineerd. Ook de „follow-up” van de afwijkingen tussen werkelijke cijfers en standaardgegevens verdient de aandacht; veelal worden afwijkingen persoonlijk met de verantwoordelijke chef besproken, en worden deze gesprekken tevens gezien als een middel tot vorming van de chefs en tot het aankweken van verantwoordelijkheidsgevoel en „budget-mindedness”.

B a VI - 18
E 642.331.3

The Controller, October 1958

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Opmerkingen over de techniek van de winstdeling

Leeuwen, Mr H. F. van — Bij de uitwerking van winstdelingsregelingen voor arbeiders ontmoet men nog wel enkele moeilijkheden. Na een opsomming te hebben gegeven van de doeleinden welke met winstdeling kunnen worden nagestreefd, gaat de schrijver in op de vaststelling van de winst, waarop de winstdeling betrekking zal hebben. Een belangrijke vraag is, of men de *uitgekeerde* dan wel de *behaalde* winst als basis voor de winstdeling kiest. De „klassieke” methode is, dat uitgegaan wordt van de uitgekeerde winst boven een primaire kapitaalbeloning voor de aandeelhouders. Bij dit systeem „zitten alle winstgerechtigden in dezelfde koets”. Tegenwoordig wordt hiervan echter ook wel afgeweken, op diverse wijzen die in dit artikel kritisch worden bezien.

Vervolgens laat de schrijver vier systemen van winstdeling de revue passeren. Men kan de winstdeling koppelen aan het dividendpercentage, aan het dividendbedrag, aan de commerciële winst of aan de gecorrigeerde commerciële winst. De voor- en nadelen van deze stelsels worden besproken. De schrijver stelt uitdrukkelijk dat winstdelingen geen confectie-artikel zijn, doch naar maat dienen te worden gemaakt. Zij moeten aangepast zijn aan de eisen en tradities en aan het klimaat van het betrokken bedrijf; zij moeten ook nooit worden ingevoerd zonder dat zeer uitdrukkelijke voorbehouden van wijziging worden gemaakt met het oog op niet voorzien toekomstige ontwikkelingen. Krijgt de regeling het karakter van een onherroepelijk verkregen recht, dan kan zij een verstarrend element worden dat aan de toekomstige ontwikkeling in de weg kan staan.

B a VII - 3
E 641.215

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, oktober 1958